

Н.П. НЕДЗВЕЦКАЯ

Экономика России в новой реальности*

Аннотация. Представлен обзор выступлений на пленарном заседании VI Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему: «Российская экономика 2024+: новые решения в новой реальности», состоявшегося в Москве в Российской академии наук (РАН) 15 мая 2024 г. в очном формате. Ученые проанализировали современную ситуацию в российской экономике и предложили пути решения главных экономических проблем.

Ключевые слова: технологический суверенитет, национальные проекты, социально-экономическое развитие, глобальная трансформация, человеческий капитал.

Abstract. The paper presents an overview of the speeches of the plenary session of the VI Moscow Academic Economic Forum (MAEF) on the theme: «Russian Economy 2024+: New Solutions in the New Reality», held in Moscow at the Russian Academy of Sciences (RAS) on May 15, 2024 in the face-to-face format. Scientists analyzed the current situation of the Russian economy and proposed ways to solve the main economic problems.

Keywords: technological sovereignty, national projects, socio-economic development, global transformation, human capital.

УДК 330
ББК 65

VI-й Московский академический экономический форум прошел в Москве 15—16 мая 2024 г. В научном мероприятии приняло участие более 15,5 тыс. человек из 76 регионов России и 32 стран мира. Главное пленарное заседание форума состоялось 15 мая 2024 г. в Москве в Российской академии наук (РАН) 15 мая 2024 г. в очном формате.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Недзвецкая Н.П. Экономика России в новой реальности // Философия хозяйства. 2024. № 4. С. 265—278. DOI:

Со вступительным словом к участникам обратился сопредседатель МАЭФ, президент Вольного экономического общества (ВЭО) России, член-корреспондент РАН, д.э.н., профессор **С.Д. Бодрунов**, который подчеркнул, что за шесть лет работы форума он стал крупным событием в научной, социально-экономической жизни нашей страны и зарекомендовал себя как авторитетная, уникальная, интеллектуальная площадка, консолидирующая усилия экспертов и ученых страны, представителей образовательного сообщества и органов государственной власти для глубокого научного анализа состояния мировой и российской экономики, выработки идей и предложений, направленных на повышение уровня нашего социально-экономического развития. С 2022 г. за время работы форума его архитектура претерпела существенные изменения: из двухдневного мероприятия форум преобразовался в круглогодичный. В настоящее время в архитектуру форума включены специализированные, отраслевые, региональные научные конференции и конгрессы, работающие по плану программного комитета и оргкомитета МАЭФ. Докладчик отметил, что главная идея МАЭФ заключается в «объединении ведущих ученых России, занимающихся проблемами социально-экономического развития, в целях выработки идей, решений и рекомендаций по формированию перспективного развития страны в условиях глобальной трансформации».

С приветственным словом к аудитории пленарного заседания обратился сопредседатель МАЭФ, президент РАН, академик **Г.Я. Красников**, который отметил, что сегодня Россия сталкивается с новыми масштабными вызовами. Поэтому особенно важно проведение МАЭФ в этих условиях для «консолидации усилий по укреплению научно-технологического суверенитета нашей страны». Докладчик выразил надежду, что решения МАЭФ будут учтены правительством РФ и послужат на пользу дальнейшему промышленному, социальному и экономическому развитию России.

Заместитель президента РАН, академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик РАН **Т.Я. Хабриева** в своем выступлении подчеркнула, что стартовал новый политический цикл и поставлены определенные цели развития. Академик выделила четыре цели: достижение технологического суверенитета; обеспечение устойчивого экономического развития; развитие потенциала

каждого человека; сохранение населения. «Без науки невозможно достичь ни одной из этих целей! Именно наука должна предложить новые точки роста!.. Но вектор исследований должен определяться общественными науками, потому что именно общественные науки формируют образ желаемого будущего!» — подчеркнула Т.Я. Хабриева. В новых условиях идея человека-творца может стать основной в обществе. В современных условиях необходим «переход к новой человекоориентированной модели правового регулирования науки, который признает основным субъектом научной деятельности не только научную организацию и юридически связанного с ней научного сотрудника, а именно творца науки, человека, ученого, реализующего свое законодательное право на свободу научно-технического творчества. Такая модель требует своего законодательного закрепления. В первую очередь, должно быть принятие нового закона о науке!», — констатировала Т. Я. Хабриева.

Вице-президент ВЭО России, директор Московской школы экономики МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН, д.э.н., профессор **А.Д. Некипелов** в докладе на тему «От нейтрализации внешних шоков к устойчивому долгосрочному развитию» при анализе особенностей современной ситуации выделил два вида шоков российской экономики: «шок со стороны спроса (ограничение закупок со стороны “коллективного Запада”) и шоки со стороны предложения (ограничение поставок в Россию высокотехнологичной продукции и необходимость в форсированном режиме наращивать производство в оборонно-промышленном комплексе)». Однако Россия выдержала, и произошла краткосрочная адаптация, заключающаяся в «переориентации экспорта сырья и импорта высокотехнологичной продукции и импортозамещении (главным образом — за счет ухода иностранных конкурентов с отечественного рынка)». Результатом этого стали «успехи оборонно-промышленного комплекса; положительная динамика производства и потребления; сохранение финансовой стабильности и высокий уровень консолидации российского общества». К проблеме долгосрочной стратегии социально-экономического развития докладчик отнес «смещение центра тяжести с текущих на долгосрочные проблемы развития, где ключевая задача заключается во владении основными ключевыми технологиями и способности, при необходимости, их быстрой реализации. Отсюда — необходимость масштабной реаллокации ре-

сурсов при сохранении макроэкономической, социальной и политической стабильности».

В докладе на тему «Планирование в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта» научный руководитель ЦЭМИ РАН, академик РАН, д.ф.-м.н., профессор **В.Л. Макаров** подчеркнул, что роль планирования как инструмента значительно возрастает в современных условиях, особенно это касается национальных проектов, которые требуют специальных расчетов, определения ответственности за исполнение поставленных задач, фиксации источников финансирования. Планирование необходимо и в условиях специальной военной операции для выполнения государственных военных заказов. В свое время гениальный ученый Л.В. Канторович ввел понятие «оптимального планирования» и говорил, что «все, что в мире происходит, — это результат оптимального моделирования». Идеи Л.В. Канторовича до сих пор востребованы и анализируются учеными в различных научных сферах.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС РФ по бюджету и финансовым рынкам, д.э.н. **С.Н. Рябухин** посвятил свой доклад теме «Трансформации в мировой экономике. Инструменты дедолларизации внешних расчетов стран БРИКС», отметив, что в настоящее время мировая валютно-финансовая система переживает период трансформации глобального мироустройства в рамках перехода к биполярному варианту. Эта трансформация, по мнению докладчика, требует создания новых расчетно-клиринговых систем и платежных инструментов. Однако страны — союзники интеграционных союзов не готовы к реальной дедолларизации, потому что их национальные валюты завязаны на процедуру сопоставления их курсовой стоимости с долларом, который по-прежнему остается лидером в системе международных платежей и является измерителем стоимости, индикатором сопоставления стоимости товаров и услуг. В связи с чем попытка организации наднационального платежного средства интеграционных союзов в виде корзины национальных валют не может стать заменой доллару, отметил С.Н. Рябухин.

В выступлении директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, члена-корреспондента РАН, д.э.н., профессора **А.А. Широ** по проблеме «Новое качество российской экономики: стратегия и тактика» прозвучал анализ указов о нацио-

нальных целях развития и был поставлен вопрос: «Как устроено целеполагание в академической экономической науке?». Докладчик определил, что «в тексте указов 2024 г. можно отследить преемственность с основными положениями концепции долгосрочного развития 2008 г. Концептуальная часть обогатилась такими принципами, как: социальная справедливость; равенство возможностей; честная конкуренция; высокая эффективность и технологичность; предпринимательство и частная инициатива; открытость внешнему миру». При этом доля количественных целей в указах увеличилась с 30% в 2012 г. до 96% в 2024 г.

Сейчас страна находится на такой стадии развития, которая требует фундаментального понимания изменений, происходящих в национальной экономике. В настоящее время предпринимается попытка модернизировать экономику и общество на основе нового качества научно-технологического развития. Важнейшими задачами экономического развития являются научное прогнозирование и обоснование научно-технической политики. Говоря о проблеме трудовых ресурсов, А.А. Широков подчеркнул, что главная проблема заключается сейчас не в численности, а в их качестве, а это, в свою очередь, определяется уровнем квалификации и системы образования. Наряду с развитием «экономики предложения» требуются действия по изменению структуры спроса населения.

Вице-президент РСПП, д.э.н. **А.В. Мурычев** высказал некоторые предложения, связанные с текущей ситуацией, которая наблюдается в бизнесе в последнее время, а именно: взгляд бизнеса на современность и его вовлеченность в измененную структуру экономики. С одной стороны, 2023 г. оказался для российского бизнеса непростым, а с другой стороны, были открыты блестящие возможности для развития бизнеса. Крупный бизнес запустил крупномасштабные технологические импортозамещающие проекты. Более 80% компаний РСПП реализовали инвестиционные программы по 2023 г., аналогичный показатель ожидается и в 2024 г. Это свидетельствует о том, что бизнес располагает финансовыми ресурсами и видит свое будущее именно в России. При этом российские компании активно выходят на новые рынки и активно наращивают инвестиции в человеческий капитал. В последнее время растет доля компаний, которые ведут свою деятельность на принципах ответственного ведения бизнеса. Деловая среда в нашей стране улучша-

ется, согласно опросу компаний, и возрастает взаимосвязь работы бизнеса и правительства РФ.

Однако определенные проблемы в деятельности бизнеса сохраняются. К ним относятся: кадровый дефицит; организация закупки сырья, комплектующих, оборудования; ухудшение условий поставок и системы транспортировки закупаемой продукции; валютные ограничения и др. Для эффективной работы бизнеса необходимо обеспечить стабильность и предсказуемость фискальной ситуации на 5—7 лет, отметил А.В. Мурычев.

В докладе на тему «Новые решения и новые рекомендации по экономическому сотрудничеству России и Китая» директор Исследовательского центра экономического и социального развития при Китайской академии общественных наук, академик **Чен Эньфу** подчеркнул, что в текущем году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Китаем и Россией. В настоящее время китайско-российские отношения достигли самого высокого уровня. Страны осуществляют сотрудничество по самым разным направлениям: энергетика, инвестиции, гуманитарные науки, экономика и торговля, стратегическая безопасность и деятельность правоохранительных органов.

Докладчик проанализировал экономические отношения между Китаем и Россией и констатировал, что Китай занимает первое место среди стран — торгово-экономических партнеров России. Так, в 2023 г. объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг 240,1 млрд долл., что на 26,3% превосходит уровень 2022 г. Ожидается, что в текущем году будет преодолен рубеж в 250 млрд долл. Торгово-экономическое сотрудничество между Китаем и Россией выдержало ряд геополитических и других вызовов, продемонстрировало устойчивость и ускорило оптимизацию структуры торговли. Особенно значительных результатов Китай и Россия добились в области энергетического партнерства. «Сила Сибири—1» — сегодня главный совместный газовый проект двух стран, а в текущем году начинается новый проект «Сила Сибири—2». В стадии разработки находится нефтяной проект «Восточная нефть». Огромный шаг вперед за последние годы сделан в финансовой сфере Китая и России, что стало ответной мерой против санкционной политики США. Были достигнуты впечатляющие результаты в этой области: выросла доля расчетов в национальной валюте в китайско-

русской торговле (95%); осуществляются расчеты в национальной валюте между двумя странами; создана система сотрудничества, независимая от Запада.

Декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор **А.А. Аузан** в докладе на тему «Альтернативные возможности экономического роста» заявил, что в России существует огромный скрытый источник роста, и обратился к вопросу межличностного доверия. Необходимо учитывать, что в российской экономике наблюдается высокий уровень транзакционных издержек, которые, в свою очередь, являются прямо противоположными показателем доверия. Из-за пониженного доверия аналогичная ситуация наблюдается в Мексике и Турции.

Докладчик рассказал о проведенном исследовании на экономическом факультете МГУ, результатом которого стало признание факта наличия двух стран в России: индивидуалистической России (И-Россия) и коллективистской России (К-Россия). В нашей стране можно выявить два ядра экономической культуры. «И-Россия» включает в себя мегаполисы, Урал, Сибирь, Дальний Восток. «К-Россия» подразумевает все остальные территории. «И-Россия» заинтересована в следующих институтах: демократизация, свобода предпринимательства, модернизация, а «К-Россия» хочет социальной защиты, государственного участия, перераспределения. А.А. Аузан посоветовал обратиться к научному наследию академика В.М. Полтеровича о коллаборативных институтах. Для реализации в России идеи коллаборативных институтов, по мнению докладчика, необходимо выполнение трех условий — «3Д»: долгосрочный взгляд; доверие большинству людей; договороспособность. Эти три фактора могут обеспечить консолидацию и рост доверия в российском бизнесе. «В ходе становления и развития рыночных институтов в России в предпринимательской среде сформировался высокий уровень доверия, превышающий среднероссийские показатели», — подчеркнул А.А. Аузан.

В выступлении вице-президента ВЭО России, вице-президента МСЭ, академика РАН, д.э.н., профессора **С.Ю. Глазьева** был представлен анализ новых реалий, для которых характерно формирование нового технологического и мирохозяйственного уклада, когда образовался новый центр мировой экономики в Юго-Восточной Азии. Он дает большую часть прироста мировой эконо-

мической активности и выходит в лидеры по развитию новых технологий. В настоящее время можно наблюдать завершение процесса смены лидера в мировой экономике и создание интегрального биполярного мирохозяйственного уклада, где будут лидировать две конкурирующие страны: Китай и Индия. Докладчик отметил, что Юго-Восточной Азия будет в будущем расти с темпом 5—7% в год, в то время как старый западный центр уходящего имперского мирохозяйственного уклада будет проходить через сложный процесс саморазрушения и распада. При этом Россия переориентируется на Юго-Восточную Азию, где главным партнером нашей страны стал Китай. К сожалению, Россия интегрируется в товарную структуру торговли с Китаем как сырьевой придаток.

Современная ситуация заставляет задуматься о технологическом суверенитете России и вынуждает создавать отечественные системы управления. При этом, к сожалению, Россия остается на лидирующих позициях по вывозу капитала. Поэтому наша страна упускает ресурсы собственного технологического и экономического развития. Общий объем недоинвестирования в России исчисляется в 6 трлн долл. в период с 1990 г. Поэтому в настоящее время необходимо развивать стратегическое планирование, макроэкономическую, инвестиционную и научно-техническую политику для снижения отставания от новых центров Юго-Восточной Азии. С этой целью Россия должна достичь 6—8% темпов роста в год; обеспечить норму накопления не менее 35% от ВВП и выше с концентрацией инвестиций на прорывных направлениях глобального экономического роста.

В докладе «Пространственное измерение долгосрочного роста российской экономики» главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ. РФ, заслуженный экономист РФ, к.э.н. **А.Н. Клепач** остановился на проблеме организации пространства и развития, при котором соблюдается определенное триединство: расселение народа — природно-климатические ресурсы и недра — размещение производительных сил. Современные организационные формы пространственной жизни могут быть разными: кластеры, полюсы роста, геотории. Если разделить показатели ВВП в сопоставимом виде на квадратные километры, то сегодня Россия при ее колоссальной территории имеет плотность экономической деятельности крайне низкую: в 16 раз ниже Китая и в 20 раз ниже США.

Наблюдается отставание в уровне развития отечественной транспортной инфраструктуры и коммуникаций.

Территориальное пространство России следует рассматривать, по мнению докладчика, как фактор увеличения ресурсного богатства страны и обеспечения природного разнообразия. В условиях климатических изменений это становится дополнительным преимуществом России, которое надо правильно капитализировать. Пространство нашей страны позволяет осуществлять многовекторное экономическое сотрудничество с Европой, «глобальным Югом», Юго-Восточной Азией, Китаем. Пространство играет большую роль с точки зрения безопасности и выживаемости, что доказали все войны, пережитые Россией. В последние годы все большую роль играют не только экономические факторы, но и социальные, культурные и духовные составляющие российского общества, а именно: доминирует показатель качества жизни во всем ее многообразии. В нашей стране всегда наблюдалось опережающее развитие столичных агломераций, но начиная с 2021 г. наметился экономический рост в Поволжье и на Урале благодаря ОПК. Однако межрегиональное неравенство продолжает способствовать концентрации населения в центральной части территории России и обезлюдению сельской местности, отметил А.Н. Клепач.

Директор ЦЭМИ РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. **А.Р. Бахтизин** в докладе на тему «Расчет последствий реализации новых решений и антикризисных мер в условиях продолжающейся мировой фрагментации» подчеркнул, что Россия входит в новую фазу своего развития, и указал на значимость национальных проектов, выделив особенно проблемы семьи, продолжительности активной жизни, молодежи России. 7 мая 2024 г. президент России В.В. Путин обозначил национальные цели развития РФ на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., включающие в себя: сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, а также поддержку семьи; комфортную и безопасную среду для жизни; устойчивую и динамическую экономику. Целевыми показателями являются следующие факторы: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 г. и до 81 года к 2036 г.; увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,6 и до 1,8 соответственно. Однако пока эти показатели трудновыполнимы. Например, рождаемость вторых детей в российских семьях продол-

жает снижаться из-за переноса материнского капитала на первого ребенка. Также в нашей стране возрастает смертность, особенно мужская сверхсмертность, и Россия по общему коэффициенту смертности уступает только девяти странам в мире среди 193 стран — членов ООН. Причинами такой смертности являются: стресс, повышенное потребление табака и алкоголя, недостаточно высокий уровень здравоохранения. Для повышения ожидаемой продолжительности жизни необходимо, по мнению выступающего, увеличение расходов на российское здравоохранение в 1,5—2 раза.

Еще один целевой показатель, на который следует обратить внимание, — это обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека к 2030 г. и 38 кв. м к 2036 г. при учете того, что в данный момент показатель составляет 28 кв. м. В этом вопросе у России наблюдается большой нереализованный потенциал, а именно — строительство жилья. Для улучшения жилищных условий жителей России квадратные метры должны быть доступными, а это потребует как снижения ипотечных ставок, так и контроля за ценами со стороны государства, заключил А.Р. Бахтизин.

В докладе была дана оценка ситуации по нахождению России на четвертом месте в мире по ВВП по ППС, когда данный показатель составил, по оценке МВФ, 5180,1 млрд долл. в 2023 г. По мнению докладчика, «для обеспечения темпов роста экономики России выше среднемировых и ее выход не позднее 2030 г. на четвертое место в мире темпы роста должны достичь минимум 5,5% в год».

В выступлении на тему «Новые тенденции в развитии мировой экономики и их влияние на Россию» директор Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. **М.Ю. Головин** рассмотрел новые явления в развитии мировой экономики: распространение процессов фрагментации, т. е. усиление протекционизма, в том числе в виде использования санкционных режимов, например, в отношении России; сдвиги мировых экономических центров в сторону стран с формирующимися рынками и развивающихся стран, например, Китая и Индии; рост налоговой нагрузки; усиление валютной конкуренции; развитие цифровизации.

Характеризуя явление фрагментации, докладчик сказал, что «устойчивых трендов в направлении фрагментации мировой экономики пока не прослеживается, но наблюдаются отдельные, связанные с ней тенденции». К этим тенденциям следует отнести: повы-

шение темпов инфляции в мировой экономике в 2021—2022 гг., хотя в 2023 г. начался процесс дезинфляции; увеличение волатильности цен на мировых товарных и финансовых рынках в 2022 г.; замедление роста международной торговли в 2023 г. на 1,2% с учетом прогнозируемого возобновления роста мировой торговли в 2024 г.; сокращение международных потоков капитала в основных международных центрах движения капитала в 2022 г., хотя в прошлом году наблюдалось постепенное восстановление этого процесса; нарастание процессов глобальных дисбалансов, начиная с 2021 г.

Говоря об изменениях в мировой валютной политике, М.Ю. Головин обратил внимание слушателей на сохранение лидирующей роли доллара США в обороте на мировом валютном рынке. «Доллар доминирует как валюта номинирования трансграничных финансовых инструментов: международных долговых ценных бумаг, трансграничных кредитов и депозитов в банковской системе. При этом существует дисбаланс между ролью доллара США в мировой валютной системе и позициями США в мировой экономике», — пояснил докладчик. Хотя доллар по-прежнему является главной валютой международных платежей, в последние годы наблюдается рост доли китайского юаня, который стал пятой валютой по масштабу оборота на мировом валютном рынке в 2022 г., а в 2023 г. обошел японскую иену и занял четвертое место как валюта платежей в системе SWIFT. Но к концу 2023 г. юань уступил место канадскому доллару как валюте номинирования международных резервов.

Что касается вопроса цифровизации экономики, то выступающий выделил появление частных финансовых валют и рост их капитализации. В последнее время наблюдается постепенная интеграция инфраструктуры подобных валют с традиционной финансовой системой, а также активная реализация проектов создания цифровых валют центральных банков для внутреннего обращения и трансграничных расчетов во многих странах мира.

Академик-секретарь Отделения наук о Земле РАН, научный руководитель ИГЕМ РАН, академик РАН **Н.С. Бортников** сказал, что «невозможно представить сферу человеческой деятельности, которая не включает металлы в том или ином виде», и подчеркнул жизненно необходимую роль металлов для существования и разви-

тия цивилизации. Следует понимать, что объявленный переход к «зеленой энергетике» значительно повышает спрос и потребление металлов, а в дальнейшем приведет к значительному росту добычи сырья: с 8 до 20 гигатонн в год. В настоящее время наблюдается процесс монополизации производства и рынка металлов, что, по мнению выступающего, является характерной чертой современности. Важнейшую роль в добыче и использовании металлов в настоящее время играет Китай.

Российское правительство впервые за сорок лет утвердило список стратегических металлов, играющих важную роль в оборонной сфере и экономике, куда включен 61 элемент. Из них 17 видов металлов являются для нашей страны критически импортозависимыми, например марганец, титан, литий и др. К сожалению, не все страны, которые поставляют в РФ эти металлы, являются в настоящий момент «дружественными». Хотя Россия очень богата месторождениями металлов, но существуют большие проблемы геологического, горнотехнического, экономического и экологического характера. Докладчик обратил особое внимание на отсутствие внутреннего спроса и неразвитость инфраструктуры в районах расположения месторождений.

В заключительной части выступления Н.С. Бортников подчеркнул необходимость открыть новые месторождения с более совершенной технологией обогащения и извлечения металлов, а также активизировать «рециклинг», т. е. повторное использование металлов. Кроме того, целесообразно извлечение металлов из «техногенных месторождений», используя зарубежный опыт в этом вопросе, например Японии.

Проблемам окружающей среды посвятил свой доклад «Тревожное экологическое будущее и экономика России» научный руководитель Института водных проблем РАН, член-корреспондент РАН, д.э.н. **В.И. Данилов-Данильян**, который обратил внимание слушателей, что в 1988 г. руководство нашей страны осознало важность проблемы. Однако с тех пор экологическая ситуация не улучшилась. Более ста городов РФ имеют совершенно неудовлетворительное качество воздуха, главным образом, это промышленные города. Но крайне тяжелая ситуация наблюдается и с водными ресурсами: в России протекает 2 млн 700 тыс. рек и расположено почти такое же количество озер. Причины надвигающейся экологи-

ческой катастрофы докладчик объяснил следующими факторами: недостаточное выделение средств на экологию; отсутствие системного подхода; низкий уровень планирования и проектирования в природоохранной сфере; «дурные наклонности» (коррупция, воровство, страсть к вранью); рудименты социалистической системы в сознании. Россия не может применять искусственный интеллект в экологической сфере, потому что не сформирована база статистических данных. Также не хватает квалифицированных специалистов, и тогда экологическими проблемами пытаются заниматься люди, не имеющие даже представления о сути вопроса! Зарубежный опыт развитых стран невозможно использовать в нашей стране из-за колоссальной отсталости экологического менталитета. «Нам не хватает просвещения, образования и науки! Чистая страна — это заслуга умных и образованных людей, хорошо владеющих своими специальностями!», — заключил В.И. Данилов-Данильян.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования, д.ф.н. **О.Н. Смолин** в докладе «Технологический суверенитет и образовательная политика» объяснил причины крайней актуальности технологического суверенитета России. К ним относятся: экономическая катастрофа 1990-х гг. и связанная с ней деиндустриализация страны; политика «нефть, газ продадим, остальное купим»; более 20 тыс. санкций против нашей страны; неточно сформулированная идеологема импортозамещения. Согласно мнению докладчика, подобная искаженная экономическая модель, в свою очередь, породила и ошибочную образовательную политику, а именно «сервисную ориентацию на образование». Необходимо принять целый ряд мер для обеспечения российской экономики квалифицированными кадрами, способными сохранить технологический суверенитет. О.Н. Смолин сформулировал следующие шаги изменения образовательной политики: переход к добровольному государственному экзамену; реформатирование системы высшего образования с целью повышения его качества; дополнительная поддержка студентов инженерных специальностей; дополнительные меры поддержки студентов педагогических вузов при учете целевого направления в образование; повышение статуса педагогического работника. В заключение была высказана мысль о

необходимости создать культ труда, образования и науки в средствах массовой информации.

Президент Союза ученых Казахстана, академик РАЕН, МАГИ и НИА РК, лауреат Государственной премии РК, д.э.н., профессор **О. Сабден** уделит внимание теме «Сетевое управление государством на основе 5-й спирали: коллаборация государства, бизнеса, науки, общества и их информационное взаимодействие». Граница Казахстана и России составляет 8 тыс. км. Эти две страны осуществляют сотрудничество во многих областях. Проанализировав современную ситуацию в Казахстане, выступающий высказал два предложения: необходимость повышения духовного развития общества и скорейшее осуществление технологического прорыва. Выполнение этих условий гарантирует стабильное развитие Казахстана и России в будущем.

На этом пленарное заседание VI Московского академического экономического форума (МАЭФ) на тему: «Российская экономика 2024+: новые решения в новой реальности» было завершено.

* * *

04 июня 2024 г. на экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова в смешанном формате состоялся международный научный симпозиум-презентация «Россия в актуальном времени», на котором выступили 27 докладчика доктора наук Ю.М. Осипов, А.И. Агеев, Л.А. Асланов, И.Р. Бугаян (Ростов н/Д), М.М. Гузев (Волжский), С.Г. Ковалев (СПб.), А.В. Кузнецов, М.В. Кулаков, К.В. Молчанов, А.В. Мочалов (Киль, Германия), Д.Н. Платонов, И.В. Пшеницын, Л.И. Ростовцева (Тула), В.В. Смагина (Тамбов), А.И. Субетто (СПб.), И.Г. Шевченко, Г.С. Широкалова (Н. Новгород), Н.Б. Шулевский; кандидаты наук О.В. Доброчеев, Е.С. Зотова, В.В. Кашицын (Новороссийск), С.С. Мерзляков, Н.П. Недзвецкая, С.Б. Павлов, О.Н. Рыбковская, И.П. Смирнов; научный сотрудник Т.С. Сухина.